

v.2, n.5, 2025 - Maio

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL PROCESO EDUCATIVO: REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS

ADRIANO ROSA DA SILVA¹

Revista O Universo Observável

DOI: 10.5281/zenodo.15336517

[ISSN: 2966-0599](#)

¹Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), doutorando pelo mesmo programa. Mestrando em Educação pela Universidade de Lisboa (ULisboa). Licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). MBA em Gestão Escolar pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Psicopedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Especialista em Neurociências Aplicadas à Aprendizagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

E-mail: adriano.uff@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228184007145445>

**LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL PROCESO EDUCATIVO:
REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS**

ADRIANO ROSA DA SILVA

Fonte: IA

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMEN

El tema central de la investigación fue resaltar algunos aportes del conocimiento teórico-científico sobre la importancia de las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar y cómo estas relaciones favorecen el aprendizaje de los estudiantes cuando son mediadas por los docentes de manera positiva. El objetivo principal del trabajo fue investigar, a través de una revisión bibliográfica, aspectos considerados relevantes respecto a las posibilidades de interacción entre los estudiantes y entre ellos y los diferentes actores involucrados en el proceso educativo, destacando las especificidades de la acción educativa y de la mediación pedagógica en la contemporaneidad. También cabe destacar que se levantaron notas con el fin de caracterizar las actitudes favorables para producir un buen clima laboral en la escuela. Así, el estudio de las relaciones interpersonales puede mostrar cómo el aprendizaje se favorece a través de relaciones que estimulan y valoran el papel primordial del estudiante en su proceso de construcción de aprendizaje. En esta dirección, se buscó el marco teórico de Morales, Placco, Fritzen, Moscovici, Antunes, entre otros estudiosos del tema.

Palabras clave: Relaciones interpersonales; Educación; Tiempo contemporáneo.

ABSTRACT

The central theme of the research was to highlight some contributions of theoretical-scientific knowledge about the importance of interpersonal relationships in the teaching-learning process in the school context and how these relationships favor student learning when mediated by teachers in a positive way. The main objective of the work was to investigate, through a bibliographic review, aspects considered relevant regarding the possibilities of interaction between students and between them and the different actors involved in the educational process, highlighting the specificities of educational action and pedagogical mediation in contemporary times. It is also worth noting that notes were raised in order to characterize the attitudes favorable to the production of a good work environment in the school. Thus, the study of interpersonal relationships can show how learning is favored through relationships that stimulate and value the primary role of the student in their learning construction process. In this direction, the theoretical framework of Morales, Placco, Fritzen, Moscovici, Antunes, among other scholars on the subject, was sought.

Keywords: Interpersonal relationships; Education; Contemporaneity.

INTRODUCCIÓN

La intención fue desarrollar y profundizar un estudio sobre la temática del afecto en las relaciones interpersonales que se establecen en el ambiente educativo, concibiendo la escuela, y más específicamente, el aula, como un campo propio de análisis, como un locus privilegiado de interacción entre sujetos heterogéneos en proceso de aprendizaje y desarrollo. La creación de estrategias de aprendizaje cooperativo es relevante, otorgando un papel protagónico a la enseñanza de habilidades sociales en el ámbito escolar.

En esta perspectiva, cuando el proceso de aprendizaje es mediado, es decir, basado en el autoconocimiento en intercambio con los otros, posibilita así, más concretamente, la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, capaces de afrontar todo tipo de cambios, adversidades y conflictos interpersonales, de desarrollar conexiones y mecanismos de confianza en sus relaciones, siendo fundamental para instigar la cooperación y la colaboración entre sujetos (MENTIS, 1997).

Para los efectos de investigación de esta investigación se destacan las implicaciones respecto de las esferas relacionales entre los sujetos que se dan en interrelación, es decir, lo que se aprende y lo que se enseña. De esta manera, el estudio considera el concepto ampliado de educación, que permea diferentes contextos y áreas de la vida humana. El estudio se apoyó en el aporte teórico de estudiosos

del tema para responder la pregunta propuesta. En esta línea, se destaca que el objetivo principal de este estudio es posibilitar la comprensión respecto de los aportes del conocimiento teórico-científico sobre las interacciones humanas.

En este horizonte analítico, el foco de la investigación es el proceso vivenciado por los sujetos en el ámbito escolar, configurándose como una posibilidad de estudiar los fenómenos que involucran a los seres humanos interactuando en un proceso formativo, dinámico y complejo. El estudio de las relaciones interpersonales en el ámbito escolar se ha ampliado a medida que, en los últimos años, han crecido las dificultades inherentes a los problemas de relación con el alumnado. En este sentido, cabe destacar que “gran parte de los problemas a los que se enfrenta un docente pueden provenir de un entorno hostil, que puede volverse aún más hostil cuando trabaja con personas diferentes (MOSQUERA y STOBÄUS, 2004 p. 93).

RELACIONES INTERPERSONALES, AFECTIVIDAD Y EDUCACIÓN

La enseñanza y el aprendizaje son dos tareas que constituyen el aula, de modo que las relaciones que allí se dan promueven el desarrollo de

docentes y estudiantes¹. Esto significa trabajar los afectos, la formación de vínculos, el desarrollo interpersonal, las situaciones de intercambio y de compartir en el proceso educativo, entendido como proceso de interacción social y de influencia mutua, actitudes cotidianas muy importantes para la formación y el mantenimiento de relaciones interpersonales agradables.

Según Grillo (2004) un espacio de aula donde existe una relación de confianza y respeto se vuelve feliz y motivador. La relación que se establezca dentro del aula debe ser de respeto y cooperación, especialmente entre estudiantes, para que puedan expresarse, interactuar y colaborar entre sí. Tanto el profesor como el alumno intercambian información, conocimientos e impresiones sobre la realidad social y acaban desarrollándose juntos. Según Grillo: “Cada estudiante trae al aula una historia personal, con experiencias particulares vividas en la familia, en la sociedad, con diferentes disposiciones y condiciones para llevar adelante su camino estudiantil, y diferentes expectativas en relación a un proyecto de vida” (2004, p. 79).

En este sentido, la escuela debe ser pensada como un espacio colectivo y heterogéneo de encuentros que ocurren como resultado de la interacción entre personas, y es importante prestar atención al cuidado, respeto y consideración en la relación profesor-alumno, en lugar de centrarse únicamente en técnicas y metodologías de enseñanza que no valoren la colaboración y el intercambio, utilizando valores esenciales para mantener las relaciones con otras personas, de modo que el contacto con los otros traiga la seguridad de que no estamos solos.

Las prácticas que alientan a los estudiantes a trabajar en colaboración, si se ejecutan bien, serán importantes no sólo en la escuela, sino en muchas situaciones de la vida de las personas. Los estudiantes solicitan mucho más que información, solicitan atención y afecto, afectar y ser afectados, de modo que “el afecto, que al principio era una reacción básicamente orgánica, comienza a ser influenciado por el medio social, la constitución

biológica del niño al nacer no será la única ley de su destino futuro” (SOUZA, 2013, p. 13).

El afecto depende de dos factores: el orgánico y el social, que tienen una relación importante, tanto que las dificultades de una situación pueden ser superadas por las condiciones más favorables de la otra. Esta conexión durante el desarrollo del individuo modifica la fuente de donde provienen las manifestaciones afectivas (SOUZA, 2013, p. 13).

El afecto tiene un amplio espectro de manifestaciones, abarcando sentimientos y emociones, ya que el hombre necesita relacionarse con los demás, y esta relación se establece a través de la comunicación. Para llevarnos bien con la gente necesitamos demostrar afecto. En esta línea de entendimiento, en la educación, como en cualquier grupo humano, existe la necesidad de convivencia. Educar es vivir juntos, compartir experiencias y objetivos comunes. Por tanto, los educadores deben tomar conciencia de la importancia de aprender a vivir juntos y este proceso de aprendizaje apunta al desarrollo de la dimensión humana en las relaciones interpersonales².

La convivencia, el intercambio de experiencias y la posibilidad de contar con otros, añade un carácter más dialógico y humanístico a la educación. Lo cual apunta a la idea de que el diálogo y la interacción entre las clases siempre deben ocurrir. Esta contribución respecto a las interacciones de los sujetos de aprendizaje es importante, porque “cuanto mayor sea la diversidad de grupos en que participan, más numerosos serán sus parámetros de relaciones sociales, lo que tiende a enriquecer su personalidad” (GALVÃO, 2000, p. 101). Desde esta perspectiva, Morales (2009) afirma que

Nuestro impacto e influencia en los estudiantes va más allá del conocimiento y las habilidades que enseñamos. Esta es quizás la parte más importante de nuestra actividad como docentes: influimos en los valores, en las actitudes, en los hábitos, en la motivación y en cómo se ven a sí mismos (...). Nosotros influimos en los estudiantes y los estudiantes nos influyen. Nuestra actitud hacia los estudiantes condiciona su actitud hacia nosotros (...) siempre podemos explorar recursos y estrategias para mejorar las relaciones y estimular a los estudiantes (MORALES, 2009, pp.157-158 y 159).

¹ La escuela es un espacio por excelencia de socialización, es la escuela la responsable de la formación del ciudadano que, estando bien integrado en su entorno, pueda, sin perder su identidad, abrirse a otros entornos, al diálogo que esta apertura conlleva y al respeto a las identidades y a otras formas de estar en el mundo. Hacer de la escuela un espacio dialógico de construcción de identidades implica, como se ha señalado reiteradamente, que la escuela se convierta en una organización democrática

y participativa, abierta al entorno y dotada de sentido de comunidad y de relación con la comunidad (FERREIRA, 2006, p. 57).

² Las relaciones interpersonales son el núcleo de la vida. Forman y entretienen nuestra identidad personal. En cierto sentido, llegamos a ser y seguimos siendo lo que somos gracias a la atención que nos prestan los demás (FRITZEM, 1987, p. 73).

Diante do exposto, o professor deve ter sempre expectativas positivas em relação aos alunos, deve também se esforçar para despertar o interesse e a curiosidade sem cercear a espontaneidade dos discentes, sabendo-se que o espaço de sala de aula não é, apenas, um espaço de instrução ou fazer profissional, mas um espaço de encontros e desencontros que ocorrem em função do convívio entre pessoas. Nessa esfera, constitui-se um dos papéis precípuos do professor fazer com que seus alunos enxerguem essas diferenças e aprendam a conviver com elas de forma harmoniosa e respeitosa. Nesse ponto, precisamos entender e respeitar o fato de que as pessoas são diferentes, portanto, pensam e agem de formas diferentes. Segundo Bock (1999), a percepção social é o ponto de partida para as relações interpessoais – “percebemos-nos um ao outro e percebemos não só a presença do outro, mas o conjunto de características que apresenta, o que nos possibilita ter uma impressão dele” (p. 135). Nessa ótica, as relações interpessoais estão voltadas para as atitudes e comportamentos entre os indivíduos, isto é, para a convivência. Em que todos tenham a oportunidade de participar das discussões e decisões.

En vista de lo anterior, el docente debe tener siempre expectativas positivas respecto de los estudiantes, debiendo además esforzarse en despertar el interés y la curiosidad sin coartar la espontaneidad de los estudiantes, sabiendo que el espacio del aula no es sólo un espacio de instrucción o de trabajo profesional, sino un espacio de encuentros y desencontros que se dan como resultado de la convivencia entre personas³. En este ámbito, uno de los principales roles del docente es hacer que sus alumnos vean estas diferencias y aprendan a convivir con ellas de forma armoniosa y respetuosa. En este punto, necesitamos comprender y respetar el hecho de que las personas son diferentes, por lo tanto, piensan y actúan de maneras diferentes.

Según Bock (1999), la percepción social es el punto de partida de las relaciones interpersonales⁴: “nos percibimos unos a otros y percibimos no sólo la presencia del otro, sino el conjunto de características que presenta, lo que nos permite tener una impresión

de él” (p. 135). Desde esta perspectiva, las relaciones interpersonales se centran en las actitudes y comportamientos entre los individuos, es decir, en la convivencia. Donde todos tienen la oportunidad de participar en discusiones y decisiones.

Desde esta perspectiva, establecer una buena relación profesor-alumno es la piedra angular en el proceso educativo, por lo que establecer buenas relaciones con los alumnos es el primer paso hacia el éxito de este proceso. Considerar los conocimientos previos de los estudiantes y fomentar su participación en discusiones y conversaciones en clase es un factor relevante y hace que el estudiante se sienta seguro y confiado en el profesor y en sí mismo. Puede suceder que el profesor no logre tener una buena relación con la clase porque piensa que hay una incompatibilidad entre demostrar afecto y mantener la disciplina en el aula.

En este contexto, el docente, dentro del aula, debe asegurar las buenas relaciones entre los estudiantes. Contribuyendo así a la socialización y al desarrollo cognitivo y argumentativo del alumnado. En este sentido, es importante considerar que todo conocimiento es una construcción resultado de las acciones de sujetos que aprenden en relación al objeto conocido durante el proceso de aprendizaje, el cual es dinámico, por lo que reconocer la función social de los contenidos escolares cobra una importancia superlativa.

El foco debe estar en las relaciones personales –interpersonales y sociales– en el aula, con toda la carga de afecto que compone los movimientos de seres en interacción, en los que se desarrollan estudiantes y educadores, afectando recíprocamente el desarrollo de cada uno, pues no es el facilitador quien detenta todo el conocimiento, “hay mayor compromiso cuando se tienen en cuenta las experiencias de las personas, las personas del grupo aprenden construyendo” (TATAGIBA & FILÁRTICA, 2002, p. 30). Lo que significa que el estudiante no es un actor secundario en el proceso de aprendizaje.

Desde esta perspectiva, el afecto en el contexto educativo se entiende como un vínculo, una

³ Toda la vida en el aula es una relación de un tipo u otro: el profesor explica, pregunta, responde, informa; Se comunica verbalmente y no verbalmente de muchas maneras. Los estudiantes, a su vez, escuchan, hacen preguntas, responden y también se comunican de forma no verbal de muchas maneras; dicen algo mientras esperan y también dicen algo cuando están distraídos (MORALES, 2009, p. 10).

⁴ Las relaciones interpersonales son el

conjunto de procedimientos que, al facilitar la comunicación y el lenguaje, establecen vínculos sólidos en las relaciones humanas. Para el autor, las relaciones interpersonales tienen bases emocionales y psicopedagógicas y pueden crear un clima escolar favorable, o no (ANTUNES, 2009, p. 9).

relación que une a los actores que participan en el proceso educativo. Por lo tanto, a quien afecta, también le afecta de alguna manera. Así, las relaciones en la escuela influyen directamente en el trabajo del docente en el aula y en su relación con los alumnos. En el que cada persona, a su manera y con un rol específico, está involucrada en la construcción del conocimiento y la formación de actitudes y valores humanos (SAVIANI, 1984). En este sentido, el ámbito escolar debe considerarse el lugar privilegiado de la formación inicial y continua del profesorado.

Por ello, Santos, Antunes y Bernardi (2008) presentan el concepto de un sujeto activo, dinámico, autónomo, creativo, constructor de conocimiento a partir de relaciones intra e interpersonales. De esta manera, en un aula nos encontramos con una gran diversidad de personas, por ello la relación profesor-alumno debe ser franca. Es importante que el estudiante no sienta vergüenza ni miedo de hablar con el profesor sobre sus dificultades. El diálogo es una estrategia eficaz para la vida escolar cotidiana.

En este sentido, cuando los estudiantes se relacionan favorablemente con el docente, se vuelven más abiertos y más motivados para aprender. Para esta reflexión destacan sobre todo las cuestiones de motivación e interacción. Desde esta perspectiva, la educación se da en un proceso continuo de interacción entre sujetos. En el ámbito escolar, el aspecto relacional inherente a los intercambios que establecemos con otros nos hace pensar en los roles y funciones sociales de profesores y alumnos (SANTOS, ANTUNES y BERNARDI, 2008, p.48).

Reflexionar sobre cómo las relaciones interpersonales pueden darse satisfactoriamente en el ambiente escolar abre espacios para el crecimiento de los intercambios de ideas, lo que puede dar lugar a diferencias de opinión en la vida cotidiana de la escuela y estos momentos fructíferos se convierten en una fructífera posibilidad de crecimiento para los individuos que habitan ese ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, la planificación de las actividades escolares debe incluir una reflexión sobre el espacio, el tiempo y las oportunidades de interacción social ofrecidas (GALVÃO, 2000, p. 101). Desde esta perspectiva, las horas transcurridas en el aula, con constantes evaluaciones y actividades escolares, constituyen un momento favorable para su desarrollo mental y emocional, además de adquirir habilidades para las diferentes situaciones que enfrentan (ANTUNES, 2014).

A modo de ilustración, una relación

⁵ Un cambio en el nivel de expectativa que tiene el docente respecto al rendimiento académico de un estudiante se traduce en un cambio en el afecto que el docente demuestra hacia ese estudiante

respetuosa, cuando se establece en el aula, es una relación de respeto y esto se manifiesta cuando hay un ambiente de intercambio, donde cada uno tiene su propio espacio. Los problemas personales que los estudiantes plantean al profesor son parte de una relación emocional y de confianza que el estudiante tiene con el profesor. En este intercambio de experiencias, donde el docente interactúa con el estudiante, afectando y siendo afectado por el otro, se construye una relación de confianza, que puede contribuir a hacer del aula un ambiente agradable y propicio para el aprendizaje.

El estudiante necesita sentirse cómodo con el profesor durante la clase para que las clases sean útiles e interesantes y esto facilitará la construcción de conocimientos en relación a los contenidos tratados. Son muchos los desafíos que enfrentan los docentes en la implementación de la adopción de relaciones interpersonales en el ambiente educativo, siendo necesario promover su importancia durante la formación inicial y reforzarlas en la formación continua, llevando a los docentes a valorar cada vez más las cualidades personales e interpersonales en sus prácticas de aula (SANTOS, ANTUNES y BERNARDI, 2008).

Las relaciones interpersonales también deben ser el centro de la gestión escolar, el faro de las prácticas educativas. Es necesario entonces reflexionar sobre el tipo de relaciones que se viven en la escuela, para verificar si están fomentando o limitando el potencial de los estudiantes⁵. Por tanto, aprender a respetar las opiniones de los compañeros, compartir tareas, discutir metodologías y resultados de investigación ayuda a los estudiantes a construir sus puntos de vista, convirtiéndose así en sujeto de su propio aprendizaje. En vista de ello, “las relaciones interpersonales son fundamentales para explicar y comprender gran parte de los problemas a los que se enfrentan los profesionales de la educación en el ejercicio de sus funciones docentes y administrativas” (GASPAR, 2009, p. 30). Esto deja claro que establecer vínculos afectivos es fundamental para el buen funcionamiento del trabajo pedagógico en la escuela y para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea placentero tanto para el docente como para los alumnos.

En el ámbito de la educación, las aportaciones de Wallon al contexto educativo son numerosas. Según los presupuestos teóricos valones, toda relación está constituida por el afecto. Las relaciones afectivas, como afirma Wallon, son las primeras formas de contacto con el mundo, por lo tanto, juegan un papel fundamental en la

y un cambio en el esfuerzo del docente por enseñar y ayudar a ese estudiante (MORALES, 2009, p. 94).

construcción del conocimiento y la interacción social. Las relaciones interpersonales se dan en el contexto de la escuela y el aula, pues encontramos docentes que realmente realizan su trabajo con compromiso, poniendo atención a las necesidades del estudiante. Según Galvão (2000), Wallon propone una escuela comprometida, movilizadora, inserta en la sociedad y en la cultura, de forma ampliada, y al mismo tiempo, una escuela comprometida con el desarrollo de los individuos en su proceso formativo, en la esfera personal, en una práctica que integre las dimensiones social e individual (GALVÃO, 2000, p. 80).

A la luz de esta base teórica, para comprender mejor las relaciones interpersonales, Brenner y Ferreira (2020, p.47) las definen como un “conjunto de interacciones cotidianas, en todas las dimensiones de la vida, que visan la coexistencia, este conjunto incluye estar conectado con otras personas o incluso desconectado, provocando conflictos que también son tipos de relaciones interpersonales”. Se entiende que dentro del ámbito escolar, las relaciones que se establecen entre los sujetos que allí habitan, basadas en el afecto, es un vínculo de confianza que se va desarrollando. Así, enseñar es intercambiar información, es contribuir a la construcción de conocimientos de los propios alumnos y profesores, de profesores y de alumnos, contribuyendo, principalmente, a su desarrollo. Desde esta perspectiva, los cambios en el ambiente escolar siempre serán necesarios y bienvenidos, incluso para el buen desarrollo de los estudiantes. En el que aprender a respetar las opiniones de los compañeros, compartir tareas, discutir metodologías y resultados de investigación ayuda al estudiante a construir sus puntos de vista, convirtiéndose así en sujeto de su aprendizaje.

Por tanto, las relaciones interpersonales deben basarse en el equilibrio y la comprensión, donde el rol del docente es mediar en los aprendizajes de sus estudiantes con afecto sin renunciar a los límites necesarios para construir respeto entre todos los que interactúan en este espacio formativo, proponiendo problemas que hablen de la vida cotidiana de los estudiantes, construyendo prácticas que tengan en cuenta las concepciones previas de los estudiantes. Establecer un ambiente de tolerancia y diálogo. En cuanto a las relaciones de cooperación, como las investigaciones realizadas por Piaget sobre el proceso de socialización, es importante que la escuela también construya su identidad, reconociendo sus potencialidades y áreas de mejora para poder encontrar alternativas para resolver los desafíos que se presentan en el ámbito escolar.

En definitiva, el docente, como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe acompañar al estudiante en la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes y en la

búsqueda de estrategias para la resolución de diferentes situaciones-problema, de manera que los conocimientos adquiridos puedan ser socializados y aplicados en otras situaciones a lo largo de la vida.

RELACIONES INTERPERSONALES, EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Es necesario entender la relación enseñanza-aprendizaje como una relación de diálogo entre sujetos que crean y recrean sus hipótesis, así como sus acciones sobre el mundo, en constante cambio, expresando su humanidad, su hacer-ser humano (VYGOTSKY, 1987). El hombre es un ser relacional, de modo que cada uno de nosotros, al relacionarse, tiene una percepción del comportamiento y de las reacciones de los demás. De este modo, el sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura la relación dialógica con su gesto (FREIRE, 1996, p. 136). En esta perspectiva, “el conocimiento resulta de una construcción continua que ocurre a través de la interacción entre sujeto y objeto” (ARANHA, 2006, p.307). Como bien refuerza Falcão (1986) apud Jean Piaget (1976), es en la interacción/relación con el medio que el sujeto se desarrolla, construyendo y reconstruyendo sus conocimientos e hipótesis sobre sí mismo y el mundo que lo rodea.

La enseñanza en la época contemporánea requiere una serie de cualidades personales e interpersonales que pueden contribuir a una práctica docente más personalizada. Por tanto, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos cobra relevancia, como factor preponderante en el proceso de comunicación interpersonal con otras personas de nuestro entorno social, ya que es importante comprender los sentimientos y emociones implicadas en nuestras relaciones con los demás. Un ejemplo de ello es que cambiar conductas o convivir con personas con temperamentos difíciles no son tareas fáciles. En esta medida, se deben trabajar valores relacionados con la calidad de la relación entre los actores implicados en el proceso educativo, con el fin de fomentar la participación de todos desde una perspectiva democrática y ciudadana. Es con esta línea de entendimiento que las relaciones interpersonales se entienden como el conocimiento de las relaciones internas entre uno mismo o con su interior.

En esta dinámica reflexiva, el diálogo es el camino necesario para llegar al estudiante, comprenderlo y respetarlo, para que el docente pueda ayudarlo en el proceso de descubrimiento, desarrollo y autoafirmación de su identidad, que es única y singular, y este factor debe ser tomado en

consideración en toda la práctica educativa⁶. La valorización de las habilidades para convivir armoniosamente y con buenas relaciones interpersonales. Por lo tanto, al considerar las interacciones entre las personas en el entorno escolar, se debe tener en cuenta que el comportamiento de los demás puede no corresponder a lo que se espera de ellos. En vista de ello, “el diálogo se muestra como parte fundamental de este proceso, que también incorpora a la vida escolar las expresiones culturales de los estudiantes, a menudo ignoradas en las prácticas curriculares convencionales” (ABRAMOVAY et. al., 2004, p. 6). Es importante, por tanto, saber cómo abordar las diferencias en la escuela. Sin perder de vista que la escuela es una comunidad educativa que pretende movilizar a los actores que la conforman.

De esta forma, se pretende destacar la importancia de la dimensión relacional-social del proceso educativo, utilizando métodos para asegurar que la relación sea efectiva, en la que “el clima de respeto que surge de relaciones justas, serias, humildes, generosas, en las que la autoridad docente y las libertades de los estudiantes son asumidas éticamente, autentica el carácter formativo del espacio pedagógico” (FREIRE, 1996, p. 103). En este contexto, al abordar las diferencias en el aula, es importante tener en cuenta que además de centrarse en las técnicas y metodologías de enseñanza, se debe prestar atención al cuidado, al respeto, a la consideración y al afecto, como requisitos fundamentales de la relación pedagógica profesor-alumno⁷, ya que “la escuela, al posibilitar una experiencia social diferente de la del grupo familiar, desempeña un papel importante en la formación de la personalidad del niño” (GALVÃO, 2000, p. 101).

En el ámbito escolar, el éxito de las relaciones interpersonales entre profesionales, estudiantes y comunidad escolar está relacionado con el logro de sus objetivos respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, las relaciones interpersonales pueden entenderse como la capacidad de relacionarse o convivir con otros. Desde esta base analítica, es posible ver que la escuela es un conjunto de variables materiales y humanas estrechamente interconectadas. De esta manera, según Gaspar (2009), el estudio sobre la importancia de las relaciones interpersonales en las

escuelas debe ocurrir desde la formación inicial de los docentes y permear su formación continua, considerando el estudio teórico y la experiencia práctica de las relaciones interpersonales en las escuelas como elementos inseparables en la formación docente. La formación continua también debería contribuir a garantizar que la práctica docente esté mejor fundamentada.

Desde esta perspectiva, la promoción de espacios participativos que involucren conjuntamente a profesionales, estudiantes, familias y comunidad debe darse a partir de la comunicación efectiva y de la escucha activa y sensible al otro, entendido como sujeto con plenos derechos, buscando facilitar nuevas posibilidades de construcción de una identidad que sea personal, pero que se desarrolle colectivamente, en el ámbito social (GOMES, 2013, p. 118). Cada persona tiene su rol y también deben existir límites para que la colaboración se dé plenamente. Cabe destacar que “el conocimiento resulta de una construcción continua que ocurre a través de la interacción entre sujeto y objeto” (ARANHA, 2006, p.307). Comprender el comportamiento del otro permite a cada persona afrontar mejor las dificultades que puedan surgir en las relaciones. En este aspecto, la enseñanza requiere la convicción de que el cambio es posible.

La enseñanza tiene como objetivo provocar cambios en el comportamiento y el profesor actúa sobre los alumnos buscando orientarlos. Crear un ambiente favorable es una condición para una buena labor docente. Por tanto, el docente debe tener siempre en cuenta las reacciones de los alumnos y tratar de adaptar su acción docente a estos aspectos. Esta posición del docente en el proceso educativo demuestra que los medios nunca podrán sustituirlo. Los recursos tienen un carácter instrumental y sólo son valiosos como ayudas que completan y facilitan la actividad docente, multiplicando las posibilidades de acción. Los medios tienen la misión de facilitar el trabajo del profesor y permitir la individualización de la enseñanza, no robotizarla (TURRA, 1983, p.172).

En el aula, las relaciones interpersonales y la construcción de vínculos son uno de los aspectos más fundamentales a considerar. Cabe señalar que, al concebir la formación de la individualidad como un proceso social, Vygotsky (2000, p. 24) considera que la forma de ser de un sujeto está influenciada por

⁶ La escuela es una unidad social de grupos humanos, en la que hay interacción entre individuos y grupos, distinta de otras organizaciones por su especificidad, debido a su construcción social operada por profesores, alumnos, padres y miembros de la comunidad (CARVALHO, 1999, p. 17).

⁷ El aprendizaje mediado permite al individuo desarrollar habilidades de pensamiento eficientes, capacitándole para convertirse en un aprendiz independiente y autónomo. El aprendizaje y la cognición mediados pueden allanar el camino para un aprendizaje efectivo (MENTIS, 1997, p. 13).

la relación que establece con los demás, destacando la cuestión del autoconocimiento para que pueda comprender las relaciones que se establecen a su alrededor. Desde esta perspectiva, el conocimiento se construye a través de la acción y la interacción. Aprendemos cuando participamos activamente en el proceso de producción de conocimiento, a través de la movilización de actividades mentales y la interacción con otros. Aceptar al otro como es y por como es. Escuchar a los demás y aprender a verlos como son son actitudes fundamentales para las relaciones interpersonales, especialmente para los docentes, que así pueden actuar mejor e influir en la realidad (MOSQUERA y STOBÄUS, 2004, p. 97).

Para que se produzcan buenas relaciones al interior de una organización escolar, es siempre importante resaltar el papel de los sujetos en la relación, repercutiendo en la calidad del trabajo desarrollado, la valorización del aprendizaje colaborativo y el desarrollo interpersonal de quienes integran la escuela. La escuela, desde esta perspectiva, es una organización que tiende a buscar las buenas relaciones entre los elementos que la componen. Las relaciones de cooperación estimulan y posibilitan el desarrollo de la inteligencia. El desarrollo interpersonal, por tanto, no se limita al plan de crecimiento individual de la persona de forma aislada. La competencia interpersonal es un proceso de cualificación profesional esencial para las funciones de intercambio social (MOSCOVICI, 1998, p. 169). Esto está en línea con la idea de que una relación interpersonal significa un vínculo o conexión entre dos o más personas dentro de un contexto determinado.

Es interesante señalar que la competencia interpersonal se considera como la capacidad de manejar eficazmente las relaciones interpersonales, de tratar con otras personas de una manera apropiada a las necesidades de cada persona y a las exigencias de la situación. También puede desarrollarse y construirse en situaciones de aprendizaje, que posibiliten la vivencia de intercambios interpersonales y el desarrollo de habilidades relacionales. Estas ideas cobran relevancia y significado, especialmente cuando entendemos que “es en el aula y en las tareas derivadas de la clase donde los estudiantes gastan su tiempo y energía” (MORALES, 2009, p. 58). Las interacciones que ocurren en el contexto escolar están marcadas por la afectividad en todas sus vertientes. Por tanto, la emoción asociada a la razón debe ser utilizada a favor del aprendizaje, ya que la emoción y la razón son parte del desarrollo y crecimiento humano (ALMEIDA, 2001).

⁸ No es sólo el profesor quien influye en los alumnos, sino que los alumnos, a su vez, influyen en el profesor, creándose un círculo que no debe ser

Otro aspecto que aparece como telón de fondo de lo que nos estamos poniendo es que nos hemos acostumbrado a vivir con las máscaras que nos ponemos a nosotros mismos y a otras personas. [...] A veces esta máscara es tan imponente que empezamos a sentirla tan pegada a nuestra piel que parece como si tuviéramos esta otra piel. Nos preguntamos de nuevo: ¿qué tipo de disposición tenemos para escuchar, para ver, como requisitos previos para actuar? (MOSQUERA y STOBÄUS, 2004, p. 97).

Ser un docente que pretende ser algo más que un mero transmisor de información requiere, a la hora de dirigir una clase, habilidades básicas como saber, saber hacer y, sobre todo, saber ser. La dimensión del conocimiento es la competencia técnica, que simboliza el dominio de los contenidos básicos, de las diferentes áreas de la enseñanza y del ejercicio profesional. El saber hacer, las habilidades de comunicación, constituyen, por ejemplo, el lenguaje para facilitar la comprensión de un contenido; Presentar la información de manera que los estudiantes puedan entenderla y brindar oportunidades para transformarla en conocimiento; Recursos a movilizar para hacer de la clase un momento de placer. Dimensión del saber ser – saber ser persona con otras personas. Percibirse como mediador de relaciones interpersonales significativas en el proceso de formación de ciudadanos para actuar en un mundo cada vez más complejo.

En un mundo en constante cambio, la educación escolar debe ser más que una mera asimilación certificada de conocimientos (...) la escuela necesita asumir el papel de formar ciudadanos para la complejidad del mundo y los desafíos que éste propone (KENSKI, 2010, p.64).

En vista de esto, cabe resaltar que la escuela como organización social se trata de un grupo con características propias donde cada uno tiene su rol específico definido, el cual es asignado a cada individuo que se encarga de desarrollarlo, sabiendo abordar las diferentes formas que cada uno presenta. De esta manera, un grupo de personas heterogéneas puede convertirse en un equipo, un colectivo, cuando logran desarrollar un espíritu de trabajo colectivo, respetando las diferencias personales en el sentido de buscar objetivos comunes, siendo cada sujeto guiado por el autoconocimiento y la autorreflexión, para luego poder relacionarse con sus pares en la consecución de sus metas.

En resumen, las interacciones humanas repercuten en el aprendizaje y desarrollo de los sujetos que participan en ellas; El aula es el lugar de interacciones simultáneas ⁸. En cada acción desencadenada se movilizan conocimientos y

vicioso, sino que potencie la buena relación y el buen aprendizaje (MORALES, 2009, p. 59).

afectos y se producen cambios en los sujetos involucrados en la relación. Para hacer una diferencia en la vida de tus estudiantes, necesitas quererlos, preocuparte por ellos, por si están aprendiendo, por lo que está pasando en sus vidas y, principalmente, valorarlos como sujetos capaces. Según Placco (2002), considerando la dinámica social y relacional en la institución escolar, las relaciones que se dan en el aula son propicias para el desarrollo de docentes y estudiantes, en el que todos enseñan y aprenden en el proceso educativo. Finalmente, parafraseando a Freire (1996) “quienes enseñan aprenden enseñando y quienes aprenden enseñan aprendiendo” (p. 23).

CONSIDERACIONES FINALES

En conclusión, ante la realidad actual, en la que hay un incremento de las tecnologías digitales con acceso a la información en abundancia, es importante crear condiciones en el entorno educativo para promover un ambiente sano y favorable al aprendizaje significativo, en un acto formativo con carácter humanizador y no sólo con carácter de transmisión de conocimientos y habilidades técnicas. En esta línea, el proceso de enseñanza y aprendizaje está asociado a las relaciones interpersonales, de modo que las relaciones familiares, sociales e institucionales están directamente vinculadas con el éxito o fracaso académico de los estudiantes.

Según Morales (2009, p. 49), “la relación profesor-alumno en el aula es compleja y abarca varios aspectos”. Así, la investigación pretendió apuntar la cuestión del afecto en el aula, constituyéndose como un campo de estudio sistemático que tiene sus especificidades. Se observó que, en el ámbito educativo, el vínculo que se establece entre los actores participantes en el proceso es fundamental y determina la forma como los sujetos desarrollarán las actividades de enseñanza y aprendizaje, pues el trabajo debe ser colaborativo y cooperativo. Este es un tema que requiere estudios profundos en la literatura sobre relaciones humanas y sociales.

Según Feuerstein, citado por Mentis (1997), los docentes deben demostrar interés por sus alumnos y buscar estrategias de enseñanza que valoren su motivación, expectativas y necesidades, con miras a fomentar una sana convivencia entre todos. Las relaciones interpersonales positivas entre profesor y alumno son fundamentales en el proceso de aprendizaje. En vista de lo anterior, con base en los teóricos analizados, es necesario no perder de vista que la forma como se realizará el intercambio de afectos entre las personas dependerá de cómo el sujeto constituye su personalidad, proceso que ocurre desde los primeros años de vida y se extiende a diferentes ámbitos de la vida, incluido el espacio educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAMOVAY, Miriam (*et. al*). **Escolas inovadoras**: experiências bem-sucedidas em escolas públicas. In: ABRAMOVAY, Miriam (Coord.). Brasília: Unesco; Ministério da Educação, 2004. 124 p.
- ALMEIDA, Ana Rita Silva. **A emoção na sala de aula**. São Paulo: Papirus, 2001.
- ANTUNES, Celso. **Relações interpessoais e autoestima**: a sala de aula como um espaço de crescimento integral. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
- ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **Filosofia da educação**. 3. ed., ver. e ampl. – São Paulo: Moderna, 2006.
- BOCK, Ana Mercês Bahia (org). **Psicologias – Uma Introdução ao Estudo de Psicologia**. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
- BRENNER, Carmem Eloisa B. FERREIRA, Liliana S. **Trabalho Pedagógico, gestão e as relações interpessoais na escola**. Revista Iberoamericana de Educación, 82(2), 47-63. 2020.
- CARVALHO, A. (*et al*). **Projecto Educativo**. Porto: Ed. Afrontamento, 1999.
- FALCÃO, Gérson Marinho. **Psicologia da aprendizagem**. 3. ed., - São Paulo: Ática, 1986.
- FERREIRA, Naura Syria Carapeto. **Formação continuada e gestão da educação**. São Paulo: Cortez, 2006.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. RJ: Paz e Terra, 1996.
- FRITZEN, S. J. **Relações Humanas Interpessoais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987.
- GALVÃO, I. **Henri Wallon**: uma concepção do desenvolvimento infantil. Petrópolis: Vozes, 2000.
- GASPAR, Maria Aurora Dias. **Aprendendo a conviver**: um estudo que prioriza as relações interpessoais na comunidade escolar. Tese. PUC-SP. 2009.
- GOMES, Celma Borges (Coord.). **Violência nas escolas**: uma realidade a ser transformada. Curitiba: Juruá, 2013.
- GRILLO, M. **O professor e a docência**: o encontro com o aluno. In: ENRICONE, D. (Org.) Ser professor. 4. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 73-89.
- KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias**: o novo ritmo da informação. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2010.
- MENTIS, Mandia. (Coord.). **Aprendizagem mediada dentro e fora da sala de aula**. Tradução de José Francisco Azevedo. São Paulo: Ed. Senac, 1997. 202 p.
- MORALES, Pedro. **A relação professor-aluno, o que é, como se faz**. 8. ed. São Paulo, Edições Loyola, 2009.
- MOSCOVICI, Fela. **Desenvolvimento Interpessoal**: treinamento em grupo. 8 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.

MOSQUERA, J. J. M.; STOBÄUS, C. D. **O professor, personalidade saudável e relações interpessoais:** por uma educação da afetividade. In: ENRICONE, D. (Org.). Ser professor. 4. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 91-107.

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza & ALMEIDA, Laurinda Ramalho. **As Relações Interpessoais na Formação de Professores.** São Paulo: Loyola, 2002.
SANTOS, Bettina S.; ANTUNES, Denise D.; BERNARDI, Jussara. **O docente e sua subjetividade nos processos motivacionais.** Educação. Porto Alegre, v. 31, n.1, p. 46-53, jan./abr. 2008.

SOUZA, C. B. de. **A afetividade na visão de docentes da Educação Infantil.** 2013. 42 f. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2013. Disponível em: https://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/20863/2/M D_EDUMTE_2014_2_21.pdf. Acesso em: 10 mar. 2025.

TATAGIBA, Maria Carmen & FILÁRTIGA, Virgínia. **Vivendo e Aprendendo com Grupos:** uma metodologia construtivista de dinâmica de grupo. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

TURRA, Clodia Maria Godoy (org.). **Planejamento de ensino e avaliação.** 10. ed. 7. impressão. Porto Alegre: PUC- RS/ Emma. SAGRA, 1983. 307 p.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1987.